

QÍSSAXAN SHAYÍR ABBAZ DABÍLOVTÍN ÓMIRI HÁM DÓRETIWSHILIGI**Niyazbaeva Aynura**

Ájiniyaz atındaǵı NMPI Magistratura bólimi muzıka tálimi hám kórkem óner qánigeligi
1-kurs magistrantı.

Tajetdinova Sofya

Ilimiy basshı, docent, Ájiniyaz atındaǵı NMPI Muzıkalıq tálım kafedrası.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15814953>

Annotaciya. Bul maqalada Qaraqalpaqstanda qıssaxanlıq óneriniń hám onıń rawajlanıwında úles qosqan qıssaxan shayır Abbas Dabilovtıń ómiri hám dóretiwshiligi haqqında sóz etiledi.

Gilt sózler: Kórkem óner, dástan, folklor, qıssaxan, baqsı, qádiriyat, janr.

QÍSSAXON SHOYÍR ABBAZ DABÍLOVNING UMRI VA IJODI

Annotasiya. Ushbu maqolada Qoraqalpog'istonda qıssaxonlik san'ati va uning rivojiga hissa qo'shgan qıssaxon shoir Abbas Dabilovning hayoti va ijodi haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: San'at, epos, folklor, xıssaxon, baxshi, qadriyat, janr.

Qaraqalpaq kórkem óner mádeniyatında qıssaxanlıq óneri tiykarınan erte dáwirlerden baslap payda bolǵan. XIX ásirdegi qaraqalpaq ádebiyatı basqa dáwirlerge qaraǵanda, eń rawajlangan dáwirdi bastan keshirdi. Biraq, usı dáwirge shekem-aq, ádebiyat óziniń rawajlanıw basqıshlarına iye boldı. Sonlıqtan da, xalqımızdıń Shıǵıs ellerinde keńnen taralǵan xalıq kitaplarına tereń qızıǵıwshılıǵı olardı qoldan kóshiriwshi kátiplerdi payda etti hám bul bolsa óz gezeginde kópshilik adamlardıń jazba kitaplardı biliwge bolǵan qumarlıǵı qıssaxanlardı tárbiyalap shıǵardı.¹ Qıssaxanlıq óneri atqarıw ózgesheligi boyınsha eki túрге bólinedi, bunda birinshiden ózi qosıqtı dóretip hám atqarıwshı yaǵnıy qıssaxan shayırlar bolsa, ekinshiden ózleri jazbaǵan halda dástanlardan úzindiler, táriyp qosıqların atqaratuǵın qıssaxanlar bolǵan.

Qaraqalpaqstanda qıssaxanlıq óneriniń rawajlanıwında úles qosqan eń iri wákillerinen biri Abbas Dabilov bolıp esaplanadı. Ol óziniń shayırsılıq ónerin qıssa oqıwdan baslaǵan.² Abbas Dabilov Taxatkópir rayonında “Qara oy” degen jerinde dúnyaǵa keledi. Ol ákesinen erte ayırılıp, anası menen qaladı. Jaslayınan oraq orıp kún kóredi. Sonday-aq, bilimge degen qızıǵıwshılıǵı bolǵanlıǵı sebepli Abbas Taxtakópirdegi Ayımbet iyshannıń medresesine tálım alıwǵa baradı, biraq, oqıwın dawam ettire almaydı hám Qaraqalpaqstannıń kóplegen jerlerine talap izlep baradı.

Mısalı, kisi esiginde diyqansılıq etedi, jallanba ishı bolıp jer qazadı, anası menen birge oraq oradı, Aral balıqshılarınıń arasına barıp ta jumıs isleydi. Abbas ózinen sawatlı Qorazbek, Ájiniyaz shayırlar sıyaqlı insanlardıń etken ishlerine eliklemeke boladı. Qazaq dalasına barıp, ol jaqta mektep molla bolıwdı qáleydi. Qorazbek shayırdıń Gurgen dáryası boyına barıp, túrkmenler arasında bala oqıtıp, el gezip qaytqan waqıyalardı esitedi. 1919-jılı 21 jasında Abbas Sırımbet táwip, Molla Máteke, Molla Álibeklerge at qoshshı bolıp erip, Qazaqstanǵa barıp eski mektepte jumıs islew ushın jol júredi. Bul jerge kelse, eski mekteptiń ornına jańa mektepler ashılıp, oylaǵan ishleri ámelge aspaydı. Kóplegen qıyınshılıqlardı kórip, olar óz watanına qaytadı hám Abbas bul talaptı qoyıp, óziniń burınǵı kúnlilikshilik hám qıssa oqıw talabına kirisedi. Jumıs islep júrip Shımbaydıń qalasında kitap dúkanın ashıp turǵan Qazı Máwlikten «Ǵarip ashıq» qıssasın satıp aladı.

¹ Kamalova G.M., Niyazbaeva A.J. Qaraqalpaq qıssaxanları.-Nókis: «ILIMPAZ» baspası, 2024-jıl, 3 b.

² Q.Ayımbetov “xalıq danalıǵı” Qaraqalpaqstan 1988-jıl 142-b.

Soñınan Abbaz el ishinde qıssa oqıy qárejet toplaı, tapqan aqshasına kitaplar satıp alıp óz ármanına jetedi. Qıssaxanlarǵa iri repertuar berip otırǵan Qazı Máwlik penen jaqınnan tanıs bolıp, onıń shıǵarmaların kóshirip aladı. Abbazdıń oqıǵan qıssalarınıń ishinde Orta Aziya xalıqları ushın ortaı bolǵan shaǵatay tilindegi qıssa kitapları menen qazaı tilindegi «Qız jipek» qıssaları da bolǵan. Abbaz shayır qıssanı oqıw texnikasını hesh qanday ustazsız úyrenedi.³ Ol soñ qıssaxanlıq ónerinen atı jayılgan Qáwender balaǵa shákirt bolıp izine eredi. Qáwenderdiń qasında Qazaıbay, Dalıbay sıyaqlı basqa da qıssaxanlar boladı. Qáwenderdiń shákirtleriniń ishinde Abbaz óziniń xosh hawazlı dawısı menen basqalardan arıralıp turadı. Qıssaxanlar toparlasıp toy merkekelerge barǵanda, qıssaxanlar gezek penen qıssa oqıǵanda, tamashagóyler Abbazdıń oqıwın kóbirek talap etetuǵın bolǵan.⁴ Abbaz Qáwenderden qıssa oqıwdıń tolıq texnikasını úyrenip alıp, óz aldına júrip qıssa oqıw isine kirisedi. Ol qıssa kitapların oqıp júrip óz yadınan qosıq jaza baslaydı.⁵ Onıń Qara oyda Pirjan, Bayjan, Qunnazar degen qıssaxan shákirtleri bolǵan. Abbaz qaraqalpaı folklorınıń baslawshılarınıń biri. Ol kópten ozǵan ataqlı xalıq shayırı sıpatında 1939-jılı Qaraqalpaıstan Jazıwshılar Awqamınıń ekinshi siezinde qatnasadı.

Súwrette A.Dabılov óz qosıqların xalıq aldında oqıp berip atır

Shayır pútkil dóretiwshilik jolında túrli tematikaǵa baylanıslı bolǵan shıǵarmalar dóreledi. Ásirese, «Ámiwdárya», «Taıyatash», «Aı bóget» tariyxıy jır janrında dóretilgen shıǵarmaları xalqımızdıń ishinde keńnen tanıldı. Ullı Watandarlıq urıs dáwirinde shayır kóplegen shıǵarmalar dóreledi. Bul shıǵarmalarında awızeki ádebiyattıń táriyp janrın sheber paydalana bildi. Ullı Watandarlıq urıstan keyingi Abbaz shayır miynetkesh «Miyirxan», «Biybisánem» atlı úlgili qızlarǵa arnap qosıqlar dóreledi. 1934-jıllardan baslap Tashkent, Moskva qalalarına sayaxat etedi. Xalqınıń pidákerlik miyneti menen dóretken mádeniyatın kózi menen kórip, onıń dóretiwshiliginiń rawajlanıwına sebepshi bolıp, ol xalıq shayırı degen húrmetli ataıqa iye boldı.

³ K.Allambergenov, Q.Orazımbetov, Á.Paxratdinov, M.Bekbergenova. "XX ásir Qaraqalpaı ádebiyatı tariyxı" Sano-standart Tashkent 2018-jil 4-bet

⁴ G.Kamalova, 5.A.Niyazbaeva "Globallashuv davridagi muammolar va ularga innovatsion yechimler" jurnalı "Qıssaxanlar" maqalası Samarqand 2023-jil 184-188-betler.

⁵ Á.Paxratdinov "Abbaz shayırdıń kórkemlik dúnyası" Qaraqalpaıstan 2009-jil.5-bet.

Oniń «Qısqa jip gúrmewge kelmedi sirá», «Bilimlen», «Qırğa shıqqan toǵız molla», «Sánewber», «Ótken zaman», «Kelińler», «Ótken zaman qayta aylanıp keler me?», «Joldaslar», «Aǵayınler», «Xalayıq», «Jámáát», «Qayǵısız jasaydı xalıq abadan», «Súwretshi kanalı», «Sháwǵúl», «Orazǵúl», «Qız benen kelinshek», «Bes qız», «Aq súyrik», «Biybisánem», «Miyirxan», «Ámina», «Qız benen kelinshek» hám taǵı basqa kóplegen shıǵarmaları bar.⁶ Abbas shayırdıń kóp ǵana qosıqları ózbek, rus hám qazaq tillerine awdarılıp, toplam bolıp basılıp shıqqan. «Bahadır» dástanı 1990-jılı tolıq túrinde rus tilinde jarıq kórdi.⁷ A.Dabilov 1970-jılı qaytı boldı. Abbas Dabilovtıń qaraqalpaq kórkem óneriniń rawajlanıwında qosqan úlesi júda úlken bolıp esaplanadı. Ol qıssaxanlıq óneriniń xalıqqa tarqalıwında óziniń úlesin qosıp, tiykarınan, shákirtler tayarlap búgingi kúнге shekem jetip keliwine kómegin tiygizgen shayırlardıń biri.

Abbas Dabilovtıń genje perzenti Muratbay Dabilov kishkene waqtında ákesi dizesine omı otırǵızıp, qıssa oqıp beretuǵın bolǵan. Abbas Dabilovtıń eki perzenti bolıp, birinshisi Saǵıydulla Abbasov balalar shayırı hám Murat Dabilov qıssaxan bolıp jetilisen. Murat Dabilov 1962-jılı 5-aprelde Nókis qalasında tuwılǵan. 1969-jılı №17-sanlı Maykovskiy atındaǵı orta bilim beriw mektebine oqıwǵa barǵan. 1970-jılı 11-yanvarda ákesi dúnyadan ótken.

Súwrette shayır qıssaxan Abbas Dabilovtıń shańaraǵı sáwlelengen

Mektepti 1979-jılı tabıslı tamamlap, 1980-jılı Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universitetine Dene tárbiya fakultetine oqıwǵa túsken.⁸ 1984-jılı universiteti tabıslı tamamlǵan. Keyin ala, ol dene –tárbiya páni boyınsha orta bilim beriw mekteplerinde muǵállim bolıp islep baslaǵan. Qıssaxanlıq ónerine degen qızıǵıwshılıǵı 2015-jıldan baslanǵan. Eń birinshi bolıp ol ákesi tárepinen dóretilgen “Bahadır” dástanın qıssaxanlıq jolına salıp oqıǵan, keyin ala Abbas Dabilovtıń qıssaxanlıq ónerine arnap jazılǵan bir neshe qosıqların úyrenip, yad alıp, ayta baslaǵan.⁹ Murat Dabilov qıssaxanlıq ónerine baylanıslı ótkerilgen kóplegen ilajlarǵa, ushırasıwlarǵa qatnasıp qıssalar atqarıp kelmekte.

Juwmaqlap aytqanda, búgingi kúнге kelip qıssaxanlıq ónerine itibar qarattılıp, hárqıylı festival hám tańlawlardıń ótkeriliwi qıssaxanlıq ónerin elede rawajlantırıp, keleshek áwladqa sap halında jetip keliwine tiykar boladı.

⁶ Bekbergenova.Z “Qaraqalpaqstan respublikası jazıwshıları” Tashkent “Extremum press” 2011-jil 57-bet.

⁷ Kamalova G.M., Niyazbaeva A.J. Qaraqalpaq qıssaxanları.-Nókis; «ILIMPAZ» baspası, 2024-jil, 3 b.

⁸ Kamalova G.M., Niyazbaeva A.J. Qaraqalpaq qıssaxanları.-Nókis; «ILIMPAZ» baspası, 2024-jil, 99 b.

⁹ Kamalova G.M., Niyazbaeva A.J. Qaraqalpaq qıssaxanları.-Nókis; «ILIMPAZ» baspası, 2024-jil, 100 b.

Sunday-aq, Respublikamızda, «Abbaz hawazları, Qaratereń ırǵaqları» tańlawınıń keń túrde ótkeriliwi, bul ónerge qızıǵıwshı jaslardıń sanın arttırıp, milliy mádeniyatımızdı elede rawajlantırıp, jáhán saqnalarına alıp shıǵıwına túrtki boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Алламуратов А., Доспанов.О., Тилеумуратов.Г. Қарақалпақстан көркем-өнер атамаларының сөзлиги.Нөкис. «Билим» 1991.-72 б.
2. Айымбетов Қ. Халық даналығы- Нокис: Қарақалпақстан,1988.-492 б.
3. Jamǵırbaevna N. A. QISSAXONLAR //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 5. – С. 113-116.
4. Kamalova G.M., Niyazbaeva A.J. Qaraqalpaq qıssaxanları.-Nókis; «ILIMPAZ» baspası, 2024-jıl, 120 bet.
5. S.Tájetdinova, A.Niyazbaeva Qıssaxanlıq óneriniń rawajlanıwı hám onıń jaslar tárbiyasındaǵı áhmiyeti//Ájiniyaz Qosıbay ulınıń ádebiy miyrasın úyreniw atamasındaǵı xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya TOPLAMÍ. MAQALALAR HÁM TEZISLER. Nókis: NMPI baspası. – 2024. – T. 3. – №. 3. – С. 270-272.